

ОСОБЕННОСТИ И ФОРМЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ КАК ФАКТОР ИХ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Фунт профилактики
стоит пуда лечения
Н.И. Пирогов

Начало третьего тысячелетия характеризуется негативной возрастной динамикой здоровья подрастающего поколения. Официальная статистика свидетельствует, что в Беларуси рождается здоровым лишь каждый 6–10 ребенок. К моменту окончания школы количество учащихся с отклонениями здоровья увеличивается более чем в пять раз, а 2/3 выпускников школ имеют те или иные отклонения здоровья, препятствующие профессиональному образованию. Сложившаяся ситуация обязывает специалистов образования и медицины искать и внедрять в жизнь новые подходы к решению вопросов формирования здоровья детей [3, с. 4].

Учителя начальных классов, как и преподаватели, методисты и инструкторы физической культуры, обязаны владеть не только методиками формирования физических качеств (гибкости, ловкости, скорости и др.) для тестирования физической подготовленности, но и методиками управления физическим состоянием детей (уровнем развития морфофункциональных систем), умениями формировать потребность ребенка в ежедневном использовании физических упражнений для поддержания и совершенствования своего здоровья, формирования адекватной возрасту физической культуры личности.

Потребность такого рода деятельности также обусловлена,

- во-первых, тем, что движения способствуют выведению радионуклидов из организма, что немаловажно для Республики Беларусь, где более 2,2 миллионов человек в той или иной степени испытали на себе последствия Чернобыльской катастрофы;
- во-вторых, доступностью и экономической целесообразностью, так как сохранение здоровья детей и увеличение их числа в I-ой (наилучшей) группе здоровья в 10-18 раз дешевле, чем последующее лечение [3, с. 5].

Двигательная активность (далее ДА) – суммарное количество двигательных действий, выполняемых человеком в процессе повседневной жизни, является и одним из важнейших социально-биологических факторов, формирующих организм человека, который обеспечивает равновесие между организмом и внешней средой [4].

Существует два вида ДА – 1-й, естественная (*спонтанная*) ДА, которая обусловлена жизненными условиями, потребностями и окружающей внешней средой (*перемещения в*

пространстве, физический труд) и 2-й вид – специально программируемая ДА, в тренирующей основе которой заложены различные физические (*спортивные*) упражнения [7].

Наблюдения показывают, что потребность в движениях у детей ничуть не меньше, чем потребность в пище, а может, и больше. Однако первая понимается и удовлетворяется, чего нельзя сказать по отношению к движениям. Если специальным прибором – *актометром* – зарегистрировать, например, движения ног младших школьников, то окажется, что они в минуту в среднем совершают 14–22, а максимально – 227 движений. В качестве мерил двигательной деятельности учащихся была избрана *суточная двигательная активность* (СДА), т. е. сумма всех движений школьников, совершаемых за весь период бодрствования. За единицу измерения СДА взят *шаг*, позволяющий подсчитать естественные локомоторные движения, совершаемые во время ходьбы, бега, прыжков и сопровождаемые любыми игровыми, трудовыми и спортивными действиями детей. Оказалось, что суточное число движений школьников 7–10 лет колеблется от 6 до 48 тысяч и для здоровых, хорошо успевающих детей данного возраста составляет в среднем 12–18 тысяч шагов [4]. Такова ежедневная потребность в движениях, подлежащих обязательному удовлетворению.

Таким образом, в обеспечении необходимой суточной ДА (*12000–18000 локомоций*) важную роль играет и произвольная (*спонтанная*), и произвольная мышечная деятельность, которая сопровождает все виды учебной и внеучебной деятельности и отдыха, из которых на произвольные движения расходуется 18–22% времени суток против 1–3% времени, приходящегося на произвольные, специально организованные движения, физкультурные мероприятия, уроки физической культуры, занятия в спортивных секциях и т. д. [5]. А это в свою очередь, означает что учитель контролирует всего 1–3% времени, используемого на двигательную деятельность.

Растущий организм чрезвычайно чувствителен как к недостатку, так и к избытку двигательной деятельности; в первом случае он попытается непременно «отыграть» недоигранное, во втором – ограничить двигательную деятельность в другие часы и тем самым обеспечить выполнение характерного для него суточного числа движений. Вот почему иногда принцип «*Делу – время, потехе – час*» выполняется дорогой для школьника ценой – *ухудшением здоровья*. Двигательная «потеха» нужна младшему школьнику ежечасно, только с ее помощью он научится трудиться с большим коэффициентом полезного действия [7].

Изучая потребность в движениях, важно учитывать, что она меняется в зависимости *от времени года* – снижается на одну треть в зимний период. Зимнее уменьшение движений вполне закономерно, так как оно происходит на фоне снижения физиологических функций и обмена школьников. Это затрудняет восприятие учебного материала и делает понятной причину снижения успеваемости именно в третьей зимней учебной четверти. Исходя из этого, предлагается не увеличивать суточную двигательную активность зимой до весенних или летних уровней, т. к. такое увеличение в последующем приводит к ее резкому спаду и угнетению физиологических функций, а удержанию ее (СДА) на характерном для данного сезона уровне. Другими словами, учителям начальных классов необходимо знать, что снижение СДА зимой допустимо за счет самопроизвольных спонтанных движений детей,

специально же регламентируемая СДА также не должна ни повышаться, ни снижаться, а соответствовать уровню суточной двигательной активности в то или иное время года.

К особенностям ДА младших школьников относится и наличие существенных отличий ее показателей у *мальчиков и девочек*. Так, ДА девочек ниже и составляет 70–80% суточных величин движений мальчиков. Основным отличием здесь является то, что девочки меньше проявляют ДА самостоятельно, реализуя при этом 44% суточного числа движений, а за счет организованных форм – 56%. Мальчики, напротив, 57% движений проявляют самостоятельно, а 43% – на различных занятиях по физическому воспитанию. Возможно и по этой причине у девочек данного возраста в 5 раз больше, чем у мальчиков встречаются дефекты осанки; они в 2 раза больше болеют простудными и чаще подвержены инфекционным заболеваниям [7].

Опыт работы показывает, что для девочек нужны *другие* методические приемы и больший объем организованных форм физического воспитания по сравнению с мальчиками, т. к. привлекаемые к участию в различных упражнениях, подвижных играх, развлечениях они охотно участвуют в них. Активное систематическое вовлечение именно девочек в различные формы физической культуры сформирует у них интерес к двигательной деятельности. Выработав «вкус» к движениям, они, предоставленные сами себе, не будут «жаться к стенке», а используют свободное время для подвижных игр и других двигательных действий, которые, как выражался И.П. Павлов *«позволят им ощутить «мышечную радость»*, являющуюся стимулом к самостоятельному использованию движений, т. е. к активному отдыху, как это делают мальчики [6].

У здоровых, правильно развивающихся и хорошо успевающих школьников с возрастом суточное число движений изменяется – оно нарастает из года в год вплоть до 10-летнего возраста. Также уменьшается время, затрачиваемое на движения, а не число движений. Возрастные изменения количественных показателей суточной двигательной активности школьников обосновывают выделение критического периода становления движений. Им оказался *9-летний возраст*, на который приходится максимум движений. Необходимо учесть, что возраст 9-10 лет характеризуется не только наибольшим суточным числом движений, но и наименьшей заболеваемостью. Данный возраст является периодом наиболее оптимального состояния детского организма, в который количественные моторные возможности, если их реализовывать, могут обеспечить последующий, качественный скачок. В другие периоды те же самые воздействия могут быть нейтральными или оказать даже отрицательное воздействие на ход развития.

Характерной особенностью СДА детей является их *индивидуальность*. Доказано, что на формирование индивидуальных особенностей (*способностей, характера, формы поведения, в том числе двигательного*) влияют типологические свойства нервной системы. Среди учащихся начальных классов 52% составляют уравновешенные, 28% – возбудимые и 20% – инертные дети. Установлено, что СДА школьников этих трех групп не одинакова. У возбудимых она больше, у инертных – меньше, чем у детей с уравновешенными нервными процессами. Индивидуальность двигательного поведения проявляется как в распределении движений по часам, так и по сезонам года.

Таким образом, специалистам необходимо помнить, что уроки физической культуры не являются панацеей от недостатка ДА как при двух, так и при трех разовом применении в неделю. Урок компенсирует в среднем 11%, а максимально 40% общего суточного числа движений. Данные уроки следует рассматривать как «школу движений», как средство формирующее, а не удовлетворяющее потребность в них [1; 2].

Изучая серьезные современные социальные проблемы в области физического состояния детей и рассматривая возможные пути их решения, ведущим из них, по нашему мнению, является двигательная деятельность подрастающего поколения. Ведь именно движение, понимаемое как форма бытия, как внутренне присущий материи атрибут, обнимает собой все происходящие во вселенной процессы, начиная от простого перемещения и кончая мышлением (И.М. Сеченов, 1863; Н.А. Берштейн, 1966).

Литература

1. Кряж В.Н., Кряж З.С. Государственный физкультурно-оздоровительный комплекс Республики Беларусь (I–IV ступени, возраст 7-21 год). Минск, 1999. 106 с. С. 24.
2. Кряж В.Н., Кряж З.С. Оценка успеваемости по предмету «Физическая культура» // Фізичная культура і здароўе. 2002. № 3. 63 с.
3. Лебедева Н.Т. Профилактическая физическая культура для детей. Минск: Вышэйшая школа, 2004. 190 с. С. 74.
4. Лебедева Н.Т., Глейзеров В.И., Болдина Н.А. Пути оптимизации двигательной активности детей и подростков // Теория и практика физической культуры. 1986. № 1. 72 с. С. 28-30.
5. Лебедева Н.Т. Двигательная активность в процессе обучения младших школьников: гигиенические основы физического воспитания. Минск: Народная асвета, 1979. 80 с. С. 71.
6. Недвецкая, Г.Д. Движения великий смысл. Минск: Польша, 1987. 91 с. С. 64.
7. Хутиев Т.В., Антомонов Ю.Г., Котов А.Б., Пустовойт О.Г. Управление физическим состоянием организма: тренирующая терапия. М.: Медицина, 1991. 255 с. С. 138.